

FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y NUEVO EXPERIMENTALISMO*

*Adrián Scribano***

RESUMEN

En el campo de la Filosofía de la Ciencia desde los últimos años de la década de los 70 hasta nuestros días se ha llevado a cabo un especial debate sobre los límites y posibilidades de análisis de la práctica experimental como base para «evaluar» la validez de las teorías. Esta discusión, contextualizada más globalmente en las polémicas entre historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia, ha abarcado una amplia gama de tópicos que van desde los problemas en torno a la constructibilidad de los resultados experimentales a las formas posibles de progreso científico.

Esta comunicación se propone poner en relación algunas aristas del aludido debate, con la situación actual de la filosofía de las ciencias sociales. La hipótesis principal que aquí se sostiene es que desde el contexto actual de la filosofía de las ciencias sociales en general, y desde la teoría social en la actualidad en particular, se pueden obtener pistas de trabajo satisfactorias enderezadas a solucionar algunos de los problemas surgidos especialmente del debate en torno al nuevo experimentalismo.

Palabras clave: Nuevo Experimentalismo; Teoría Social; Acción Racional; Subjetividad Científica.

PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES AND NEW EXPERIMENTALISM

In the field of the Philosophy of the Science, since the last years of the decade of the 70, a special debate has been carried out: a debate about the limits and possibilities of analysis of the experimental practice as a touchstone for «evaluating» the validity of theories. This discussion — more globally contextualized in the polemics among historians, sociologists and philosophers of the science — has embraced a wide range of topics. These topics go from the problems about the constructibility of experimental results to the possible ways of scientific progress.

* Este trabajo forma parte de una investigación financiada por la SECyT de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.

**Universidad Nacional de Catamarca. E-mail: ascriban@catam.unca.edu.ar

This paper intends to establish a relationship between some edges of the debate above mentioned and the current situation of the philosophy of social sciences. The main hypothesis is that, from the current context of the philosophy of social sciences in general, and the social theory in particular, satisfactory hints can be obtained in order to solve some of the problems which are especially arisen in the debate about the new experimentalism.

Key Words: New Experimentalism; Social Theory; Rational Action; Scientific Subjectivity.

I) INTRODUCCION

En el campo de la Filosofía de la Ciencia desde los últimos años de la década de los 70 hasta nuestros días se ha llevado a cabo un especial debate sobre los límites y posibilidades del análisis de la práctica experimental como base para “evaluar” la validez de las teorías. Esta discusión, contextualizada más globalmente en las polémicas entre historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia, ha abarcado una amplia gama de tópicos que van desde los problemas en torno a la constructibilidad de los resultados experimentales a las formas posibles de progreso científico.

Esta presentación se propone poner en relación algunas aristas del aludido debate, con la situación actual de la filosofía de las ciencias sociales. La hipótesis principal que aquí se sostiene es que desde el contexto actual de la filosofía de las ciencias sociales en general, y desde la teoría social en la actualidad en particular, se pueden obtener pistas de trabajo satisfactorias enderezadas a solucionar algunos de los problemas surgidos especialmente del debate en torno al nuevo experimentalismo.

En este sentido la presente comunicación procede a estructurar la argumentación de la siguiente manera: en primer lugar se realiza una caracterización del nuevo experimentalismo, en segundo lugar se trata de mostrar la posible conexión con las ciencias sociales de algunas de las aristas del debate que implican las diferentes posiciones en el nuevo experimentalismo, finalmente se señalan los posibles aportes de la filosofía de las ciencias sociales y la teoría social al mencionado contexto de discusión sobre la experimentación.

II) NUEVO EXPERIMENTALISMO: UNA CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS BASICOS DEL DEBATE

Para entender mejor los planteamientos de lo que se denomina nuevo experimentalismo es importante revisar rápidamente como emergió la renovada preocupación por los estudios sobre la actividad experimental.

Ian Hacking en 1988 afirmaba que en la década de los 70 no se visualizaba mucho interés por las reflexiones sobre la filosofía del experimento. Para él todo cambio aproximadamente desde 1985 cuando se publicaron los artículos de Galison, Ridgen y

Steuwer. Desde ese momento conferencias internacionales, la aparición de una gran cantidad de libros y filósofos dedicados a la temática hicieron surgir casi una subdisciplina en torno a los análisis de la actividad experimental. En ese contexto, para Hacking el interés de los filósofos por los experimentos se debe en parte a que viejas preguntas alrededor de la racionalidad, justificación y demarcación pueden ser atendidas de una manera renovada, pero fundamentalmente por que la situación experimental es una rica fuente de donde extraer reflexiones en torno a la ciencia.

Por su parte, tomado como punto de partida la relación entre historia y filosofía de la ciencia Galison (1988) esquematizó la reaparición del interés por la experimentación como el proceso de encuentros y desencuentros entre esas disciplinas de la siguientes manera. En la década de los sesenta existió un período de encuentro en torno a dos preguntas conectadas entre sí, la primera referida a como una teoría podía superar a otra y una derivada de esta respecto a sí este proceso era racional. Los años setenta significaron una fase de alejamiento fundado en el interés de los filósofos por la problemática relación entre sentido y referencia que demandaba una actitud más abstracta que el interés práctico de los historiadores concentrados en estudios sobre el desarrollo de sistemas científicos nacionales y concretos. Pero, para Galison esto se modificó en la década de los ochenta: se encontraron lugares comunes entre la búsqueda de procedimientos universales para la ciencia y la orientación más local de los historiadores. El lugar de encuentro fue el análisis de la actividad experimental. De esta manera se visualizaba que para arrojar luz sobre los modos de validar el conocimiento científico se debía analizar tanto la persuasión de los argumentos teóricos como la fuerza de la demostración experimental.

Desde las propia Sociología de la Ciencia Stephen Cole ha presentado el renovado interés por la situación experimental de la siguientes manera. Según su opinión hasta la década de los años 70 la sociología de la ciencia no había examinado el contenido concreto de la ideas científicas bajo la creencia que ello era determinado por la naturaleza y no por un proceso social. En los últimos años de los 70 y principio de los 80 un grupo de sociólogos europeos con una opción epistemológica relativista comenzó con un cambio de perspectiva. Latour, Woolgar, Knorr-Cetina, Bloor, Collins y otros se concentraron en mostrar como las ideas científicas eran elaboradas en la misma experimentación y en el laboratorio. De este modo, creció la certeza por parte de este grupo de sociólogos que el “mundo” al que hace referencia la ciencia era construido en la actividad de la investigación científica. Una vez consolidado el llamado “constructivismo social” se comenzó a evidenciar algunas disputas alrededor del “énfasis” puesto su faceta constructivista. Lo que trajo aparejado una nueva discusión sobre la evidencia que soportaba la visión constructivista.

Desde el punto de vista de este trabajo aquí se confirma una vez más la nueva importancia de lo experimental dado que desde el propio desarrollo de la postura más radical emerge nuevamente la pregunta por la evidencia ahora orientada no ya a la ciencia sino a los estudios sobre la ciencia. En este terreno es bueno recordar la propuesta de Donovan, Laudan y Laudan (1992). Ellos parten del supuesto de que la ciencia es

altamente considerada en nuestra cultura por que es capaz de producir conocimiento fiable en forma creciente; como así también de que la ciencia es un Icono de enorme importancia de nuestra época, por lo que la imagen de ciencia que poseamos es sumamente importante. En este marco, proponen testear empíricamente la imagen de ciencia que surgen de los estudios sociales sobre ella. En un sentido similar David Hull (1992) afirma que la evidencia juega un rol importante tanto en la ciencia como en los estudios de la ciencia. Proponiendo que los estudios de la ciencia no son solo descriptivos sino también nómicos, es decir están en condiciones de aportar explicaciones satisfactorias sobre el proceso de producción de conocimiento científico, a través de la evidencia que generan.

De esta manera las reflexiones respecto a la actividad experimental fueron realizadas paralelamente a discusiones sobre como determinar el éxito de una teoría (Niiniluoto, 1990), respecto al carácter normativo de la práctica de investigación (Hones, 1990) y en relación al tipo de conocimiento puesto en juego por los científicos a la hora de decidir cursos de acción en la resolución de problemas experimentales (Bechtel, 1990).

Como es fácil advertir la preguntas sobre lo experimental trajeron aparejadas diversas vías de análisis. Por lo que, en el contexto más amplio de la discusión sobre la evaluación de la teorías, las formas de testeo empírico y los modos que puede adquirir el progreso científico, emergió con fuerza la necesidad de tomar a la actividad experimental como base para llevar adelante dicha discusión. De este modo, temas como la intermediación de la teorías sobre los datos, el examen de instrumentos y experimentos se volvieron centro de los análisis de la ciencia. El experimento comenzó a ser tenido como fuente de las claves para resolver de problemas otrora abordados solamente desde un punto de vista puramente filosófico. Así, tanto la práctica científica como la narrativa experimental ofrecieron recursos variados para enfocar los modos como los científicos realizan sus testeos empíricos y sobre como deciden que un hecho puede considerarse confirmatorio o no de una hipótesis. Todo esto trajo aparejado el surgimiento de lo que se ha denominado Nuevo Experimentalismo. Según Deborah Mayo (1996) tres son los temas más importantes que han surgido desde el nuevo experimentalismo: a) el análisis de la práctica experimental reinstala el tema de la observación y su rol en la objetividad; b) adquiere una entidad definitiva la afirmación de Hacking (1983) referido a que los experimentos tienen su propia vida y c) se pone énfasis en la discriminación local del error.

Si bien esta caracterización es una buena plataforma para observar los elementos centrales que giran entorno a la configuración del nuevo experimentalismo en función de los objetivos de este trabajo parece necesario adentrarse en la disputa entre Franklin y Pickering para poder captar el núcleo temático que da pie a esta presentación¹.

Por su parte Andy Pickering se propone analizar la visión del mundo del establishment científico a través de un examen de las situaciones experimentales. Para este autor el relato científico implica la aceptación de que: a) son hechos experimentales los que obligan a la aceptación de un nuevo paquete de creencias y b) que los hechos

experimentales sirven como un chequeo independiente sobre lo teorizado. Pickering señala dos objeciones a esta forma de relato científico una de tipo filosófico y otra de tipo historiográfica.

Desde el punto de vista filosófico la objeción se centra en el carácter oscuro del rol de las valoraciones, enjuiciamiento, elecciones científicas en un proceso de investigación, que hacen que a partir de un reporte de observación particular un hecho quede aceptado o rechazado y que una teoría explique o no un número determinado de observaciones. Para Pickering esto se produce por la adopción de un realismo retrospectivo que termina invocando cuan realmente natural es un hecho que se ve a través de esta imagen y cuan plausible es la teoría que lo explica. La objeción historiográfica se desprende de la utilización del anterior realismo, pues para saber como es y como se construye un imagen del mundo no se puede partir de su estado de elaboración final.

Para Pickering estas objeciones al relato científico hacen que adquiera aún mayor importancia la valoración científica como eje para explicar los desarrollos en un sector del conocimiento. Esto es así, tanto en la valoración de los descubrimientos experimentales considerados claves, como en la situación en la que dado un campo de hechos aceptados surgen una pluralidad de teorías para su explicación. Enfatizando que no existe un ajuste automático entre hechos y teorías, por lo que nunca una obliga a la aceptación de la otra y subrayando también que en este marco, el rango de constructibilidad de la DECISION tiene un peso mayor. Por lo que se muestra de este modo según él, que esas elecciones producen un mundo: sus fenómenos e entidades teóricas.

Así emerge la relación de las elecciones particulares (de hechos y teorías) en relación a contextos particulares de su elaboración. Y “Esto implica el reconocimiento que los científicos son auténticos agentes: hacedores tanto como pensadores, constructores tanto como observadores” (Pickering, 1984, p. 405).

El argumento de Pickering involucra el supuesto que las decisiones ocurren en el fluir de la vida cotidiana del trabajo de investigación científico. Las opciones científicas más allá de ser en principio irreducibles y abiertas se relacionan: a) con prácticas futuras y oportunidades de investigación y con b) el aprovechamiento de recursos existentes. En conexión con lo anterior, en el micro nivel del investigador individual esto acarrea que no se puedan esperar observaciones sorpresivas o conflictivas.

El esquema de Pickering incluye un análisis de dos factores los que él denomina como la relación entre tradición y simbiosis y una retematización de la noción de inconmensurabilidad.

En relación al primero de estos factores el autor parte del supuesto de que en principio la decisión de construir un mundo es libre y sin determinaciones pero que en la práctica se evidencia el peso de la comunidad científica. Esas decisiones deben tener una coherencia social pues se dan entre grupos de científicos que suponen acuerdos sobre fenómenos y teorías y esto genera estructuras de producción social de las decisiones. Tomando el camino de analizar las tradiciones de investigación y lo que el

llama la simbiosis, Pickering parte de la interrelación entre patrones de una tradición, el set de decisiones que se toman y el set de recursos de investigación disponibles. El estado de Simbiosis se puede caracterizar del siguiente modo: los resultados obtenidos por una tradición sirven como soporte e insumo teórico para otra y también es productora del problema de investigación a la que esta última se aboca, motivo por lo cual una depende de otra.

De esta manera se definen consumidores y productores de una imagen del mundo partiendo de la simbiosis teórica y del experimento que se trate. En este contexto aparece una faceta de mucho interés para Pickering y que según el relato científico parece irrelevante, es la que hace referencia a las decisiones entre los diferentes candidatos teóricos para explicar un mismo grupo de hechos. Para Pickering esto no puede ser irrelevante, dado que si los fenómenos son entendidos en el contexto de una teoría el desarrollo de esta no puede ser irrelevante para su uso en la interpretación de determinados hechos experimentales. Lo que existe es un auto-desarrollo teórico independiente, semi-autónomo de la situación experimental que basado en analogías bien aceptadas o fundadas son las fuentes de las decisiones experimentales. Para Pickering las analogías son las fuentes de esas decisiones y su aceptación implica un cambio en los modos como se debe entender el rol de las teorías en los experimentos. Se genera una relación entre el citado desarrollo teórico y la práctica de investigación.

En cuanto al abordaje de Pickering del tema de la inconmensurabilidad, en función de los objetivos de este trabajo se puede sintetizar del siguiente modo. Parte del hecho de la existencia de constelaciones de tradiciones de investigación auto y mutuamente soportadas. Por lo que supone que las imágenes del mundo son culturalmente específicas. Y que los científicos son oportunistas en esos contextos de recursos culturales específicos y que desde allí se redefine su intuición para tomar decisiones. Por esto para Pickering es mejor tratar a la visión del mundo científica como producto cultural.

Luego de esta apretada síntesis es claramente visible que la postura de Pickering parte de los supuestos relativistas del constructivismo social, pero que a la vez trata de incorporar elementos de valoración sociológicos que puedan soportar racionalmente su propio esquema de análisis.

Desde el otro lado de la polémica, para Franklin los científicos no necesitan ser convencidos del importante rol que juegan los experimentos en ciencia dado que entre otras funciones estos ayudan a: decidir entre teorías, confirmar o refutar hipótesis o teorías o son fuentes desde donde surgen nuevas teorías. Lo curioso para Franklin es que a los que había que convencer era a los filósofos de la ciencia, pero esto se transformó en los años 80. Por esa época se consolidan los estudios de experimentos que trascienden la tradicional discusión sobre experimentos ejemplares y se profundiza la discusión sobre la situación experimental desde donde los estudiosos “usan la práctica concreta de la ciencia para analizar e iluminar como debe ser una ciencia bien hecha” (Franklin, 1990a, p. 1).

En este contexto Franklin piensa que el análisis de la experimentación como situación práctica cotidiana de la ciencia lleva a sostener la creencia sobre la racionalidad

de los resultados experimentales. Como así también señala, su importancia en la práctica y naturaleza de la explicación científica, en la preocupación por una razonable aproximación a la utilización de los instrumentales y procedimientos de investigación y finalmente como esto involucra fiabilidad sobre como los experimentos proveen de datos confiables y estables que permiten tomar decisiones adecuadas en el proceso de investigación.

De este modo, Franklin propone su modelo de evidencia de la ciencia que implica la aceptación de que la evidencia experimental valida es la base para resolver los problemas que aparecen en la confirmación o rechazo de una teoría. Por lo que, dicho modelo permite realizar una epistemología del experimento que a la vez es descriptiva y normativa. La propuesta se funda en la aceptación de que el enfoque bayesiano de la filosofía de la ciencia es apropiado para realizar una reflexión sobre la ciencia y que también es parte de una teoría de la racionalidad que otorga fundamento a la expectativa de razonabilidad de la tarea científica. Pero además, para Franklin, dicho enfoque debe ser complementado con un análisis histórico de la modos experimentales por los cuales la evidencia valida permite ligar la observación con las hipótesis que se sostienen. El peso de la evidencia valida y la utilización del modelo de la evidencia se transforman así en una guía para evaluar rol de los experimentos en la decisión y elección de teorías.

Uno de los modos que Franklin propone para articular experimento y bayesianismo es el de incluir las estrategias usadas para distinguir entre una observación o medición valida y un artefacto creado por la situación experimental. Franklin presenta nueve estrategias que van de los chequeos sobre el buen funcionamiento de los aparatos experimentales hasta el uso de argumentos estadísticos pasando por la confirmación independiente de las observaciones usando diferentes experimentos. En todas estas estrategias el interés de Franklin es mostrar el rol que puede jugar el bayesianismo como base de una elección racional basada “fundamentalmente” en la evidencia valida.

Más allá de los detalles de la propuesta de Franklin lo interesante para este trabajo es que su presentación trata de mostrar como la ciencia es un actividad razonable en contra de lo que él supone afirma el constructivismo. Pero además, el decisivo rol a la lo que podríamos denominar micro historia de los experimentos y sus desarrollo en el contexto más amplio de la comunidad científica específica.

En el contexto de las posturas reseñadas, expresiones como situación experimental, interacción entre grupos, decisiones individuales, creencias y pluralidad de interpretaciones señalan directamente a una red conceptual que se toma prestada de las ciencias sociales. Adquiriendo así, importancia la pregunta por que tipo de ciencia social se está haciendo referencia y que epistemología de las ciencias sociales supone dicha imagen, cuestión que ahora se pasa analizar.

III) DESAFIOS EMERGENTES DESDE LOS ANALISIS DE CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL Y CIENCIAS SOCIALES

Como es posible advertir, las discusiones en torno a las experiencias experimentales suponen algunos cambios en el modo de seleccionar el tratamiento de los contenidos de viejos problemas epistemológicos y trae aparejados un gran número de problemas colaterales. Uno de los cambios fundamentales que se pueden observar es la misma concepción e importancia de la práctica científica a la hora de las evaluaciones epistémicas. Otro énfasis nuevo, es la opción por un perfil empírico en la búsqueda de patrones de validez para los análisis de los procesos de cambio en la ciencia. Es posible advertir también, la transformación de la concepción respecto a cual es la tarea de la epistemología en el análisis de los procesos de investigación concretos.

Entre los aludidos problemas colaterales existen una gran variedad también de posibles énfasis que orientan las búsquedas de soluciones hacia diferentes caminos. En relación a los objetivos de este trabajo se desea subrayar algunos de dichos problemas que guardan estrecha relación con los resultados actuales de las ciencias sociales. Los problemas a los que se hace referencia son los siguientes: a) por un lado han emergido controversias fuertes respecto a la influencia de los “intereses” en el modo y momento de dar por concluido un experimento; b) en ésta dirección también se ha planteado a los intereses, sean personales o sistémicos, como interviniendo en la observación misma de los “hechos experimentales”. Por otro lado, c) se han profundizado las diferencias en torno al rol de las comunidades científicas en el proceso experimental. Ligado a esto, d) se han discutido la importancia de los contextos de formación del científico respecto a las posibilidades o límites de la aceptación del cambio científico en el marco de cierto disciplinamiento académico.

Al repasar estos problemas nos encontramos con la cuestión fundamental que este trabajo quiere señalar, las relaciones entre experimentalismo y ciencias sociales. Como es sabido la elaboración de las ciencias sociales parte siempre de la opción por una teoría de la acción social. Esto involucra a su vez, en primera instancia, la necesidad de contar con una visión de sujeto social. Por lo que la conformación de una epistemología del experimento basada en una red conceptual originada en las ciencias sociales implica aclarar los puntos mencionados. Solo a modo de punteo global se pueden identificar a los que siguen como algunos de los problemas que surgen en el aludido contexto.

A la luz de lo aquí reseñado, es evidente la urgencia de caracterizar una visión de sujeto social que permita al menos distender las contradicciones a las conducen los aludidos problemas y en segundo lugar sobre el alcance de las ciencias sociales para entender sobre problemas de validez de las teorías.

Por otro lado, emerge enfáticamente la pregunta sobre como los individuos se conectan con los contextos comunitarios, como forman grupos y como desde ese contacto se producen y reproducen prácticas determinadas. Esto conduce a pensar también, en

los procesos sociales que logran estructurar los esquemas cognitivos y los complejos simbólicos en los cuales estos se contextualizan.

Del mismo modo, estos elementos necesarios para construir una teoría social implican el análisis del peso de las instituciones y las estructuras en general a la hora de establecer los mecanismos por los cuales el sujeto toma decisiones y da cuenta de ellas.

Más allá de la aparente ingenuidad de los puntos reseñados, estos se transforman en fundamentales si se tiene en cuenta que las opciones que se tomen a su alrededor pueden modificar toda la visión de ciencia que se intente construir.

Pero fundamentalmente, si se analizan las argumentaciones de los distintos autores a los que se ha hecho referencia en la primera parte de este trabajo, se puede observar como aparecen en escena distintas visiones de científico que afectan tanto a las formas de entender la acción de las comunidades científicas como a las acciones personales de los investigadores. Resulta interesante entonces poder sistematizar los factores que constituyen los ejes fundamentales que definen en uno u otro sentido dichas visiones. Uno de los factores importantes que se ponen en juego son las posibilidades y límites de un agente para llevar adelante una acción racional tomando como rasgo básico para su caracterización la toma de decisiones. Otro de los factores es la utilización del científico tanto de conocimiento preposicional como de conocimiento práctico en tanto conjunto de habilidades científico-técnicas para resolver problemas. Es importante también mencionar las posibilidades críticas del científico en relación a su capacidad de producción o reproducción del ambiente académico de su tradición "disciplinar" específica. Asociado a lo anterior adquiere un rol fundamental la capacidad del científico para "neutralizar" las presiones del contexto de socio-económico de su investigación.

En este contexto, el próximo apartado intenta mostrar cuales pueden ser algunas alternativas para optar por una imagen de sujeto y que puedan ser consideradas un aporte a la imagen de investigador que suponen las discusiones a las que se ha hecho referencia.

IV) TEORIA SOCIAL E INVESTIGACION CIENTIFICA: APORTES PARA UNA TEORIA DEL INVESTIGADOR EN TANTO SUJETO SOCIAL

Entre todos los problemas, que como se puede observar, emergen de la utilización de las ciencias sociales en la apreciación de experiencia experimental, se trata aquí el de la construcción de una teoría del investigador en tanto sujeto social por considerársela una cuestión básica desde donde se desprenden muchos de los otros problemas a los que hace referencia esta comunicación. Pero antes de entrar de lleno en el desarrollo de esta temática es oportuno dejar en claro algunos supuestos que se ligan a la racionalidad del conocimiento y a la racionalidad de la práctica de los agentes sociales que pueden considerarse como fundamento de lo que se dirá y que emergen de la situación actual de la filosofía de las ciencias sociales.²

En primer término, una adecuada tematización de la racionalidad ha tenido lugar en la filosofía de las ciencias sociales en el contexto de la aceptación de la existencia de una pluralidad de racionalidades. Lo que involucra un camino para encontrar salidas satisfactorias a los dilemas que presenta tanto una visión sustantivista de la razón como su disolución contextualista. Desde diferentes posiciones se defiende hoy la posibilidad de encontrar un vía para asegurar la validez de las teorías sin dejar de lado su situacionalidad, camino que se amarra a la afirmación de la existencia de una racionalidad procedimental que permite dar garantías a la mejor interpretación de las teorías en juego. Esta vía entrelaza textualidad y racionalidad con investigación empírica de modo tal que el peso de los contextos de las tradiciones pueden ser incluidos en la propia cadena argumentativa por la que se disputa la adecuación de las explicaciones. Racionalidad y arbitrariedad de la decisión se analizan pues como parte de un mismo intento de dar razones para la aceptación de la mejor explicación. Por esta vía, la filosofía de las ciencias sociales a disuelto, al menos parcialmente, el tratamiento aporético de algunos de sus problemas centrales como lo son objetivismo y subjetivismo. Ligándose a ello, aparece también, el hecho que además han emergido desde los años setenta abordajes que permiten reconectar conocimiento e interés de forma tal que nos es necesario mantener su mutua exclusión como base para construir una visión adecuada de la realidad. Enfoques que tienen por objetivo evitar tanto las tentaciones objetivistas como subjetivistas en el análisis de lo social.

En segundo lugar, pareciera que uno de los elementos que introduce rasgos conflictivos en el análisis de los experimentos es la consideración de la acción humana en términos aporéticos entre racional y no racional. En la filosofía de las ciencias sociales, sí bien se acepta como punto de partida que la racionalidad es un rasgo definitorio del hacer científico, por ello no pierde de vista que en tanto agente social el científico esta dotado del conocimiento a la mano que implica tanto su participación en el mundo social como su inclusión en un mundo académico y científico particular. Y que justamente por ello, tiene la capacidad de monitoreo reflexivo de la acción donde se puede analizar dicha acción en términos de sus consecuencias intencionales y no intencionales. Lo que libera al agente de las consecuencias paradójales de una teoría del actor social construida en el marco de las opciones aporéticas racional/ no racional. Para la teoría social en la actualidad los sujetos sociales son agentes diestros que tienen la capacidad de producir y reproducir el mundo conociéndolo, pudiendo narrar y dar cuenta de sus acciones. De esta manera, ni las estructuras externas ni los condicionamientos internos pueden ser tomados como determinantes en a la hora de monitorear la acción y analizar su racionalidad volviéndola reflexiva.

Emerge de esta manera la posibilidad de utilizar a las ciencias sociales para una caracterización del científico en cuanto agente social. Justamente lo que se propone este trabajo es señalar que cada uno de esto factores tienen sus orígenes en problemáticas bien estudiadas por la Teoría Social e incorporadas al contexto actual de la Filosofía de las Ciencias Sociales. Para mostrar la aludida conexión se repasan aquí algunas ideas

de Giddens, Melucci, Alexander y Bourdieu que pueden aportar algunas pistas para la caracterización del científico en el contexto del proceso de investigación.

Para poder construir su teoría de la estructuración Giddens procede a definir y vincular las nociones de actividad, propósito, razones y motivos como elementos constitutivos de su concepto de práctica social. Luego de repasar la utilidad del concepto de responsabilidad y realizar la distinción entre acciones y movimientos, Giddens afirma, «...la unidad apropiada de referencia para un análisis de la acción ha de ser la persona, el self actuante» (Giddens, 1987, p. 75). Desde aquí comienza a quedar claro que la intención de Giddens es retomar la reflexión sobre la acción desde la vida cotidiana. El análisis de la acción para Giddens implica reconocer que, a) esta «es un flujo continuo de la **«experiencia vivida»** y b) que el establecimiento de cortes o partes de la acción solo es posible dado un acto reflexivo del propio actor o bajo la consideración de otro.

Así, Giddens distingue entre *actos* como elementos o segmentos identificados de acciones y *actividad* como proceso vivido de la conducta cotidiana. En este contexto, Giddens define a la acción o actividad como **«la corriente de intervenciones causales reales o contempladas de seres corpóreos en el proceso en marcha de eventos-en-el-mundo»** (Giddens, 1987, p. 77). En consecuencia de esto la noción de actividad según Giddens, se conecta con el concepto de **Praxis** afirmando, «al referirme a tipos regulados de actos hablaré de **prácticas** humanas, como una serie de «actividades prácticas». Resulta del examen analítico del concepto de actividad que a) una persona «podría haber actuado de otra manera» y b) que el mundo tal como está constituido por una corriente de eventos-en-proceso independientes del agente no se mantiene en un futuro predeterminado» (Giddens, 1987, p. 77). Es en este marco entonces que se debe inscribir la conexión del concepto de actividad con el de intención y razones.

Giddens parte de la identificación entre intenciones y propósitos, más allá que acepte que en el uso cotidiano de su idioma reconoce diferencias. A uno de los posibles sentidos del uso del término propósito le reserva la denominación de **proyectos**, entendiendo por ello «las ambiciones de más largo plazo», en contraposición de las intenciones que parecen estar según el autor relacionadas con las prácticas cotidianas. En este contexto Giddens define como intencional o con un propósito «a cualquier acto del cual un agente sabe (cree) que puede esperar que manifieste un cualidad o resultado particular, y en el cual este conocimiento es utilizado por el actor con el fin de producir esta cualidad o resultado» (Giddens, 1987, p. 78). Nótese que previa a esta definición el autor a tomado dos importantes decisiones, a saber, 1) que la identificación de un acto intencional no depende primordialmente de que el actor pueda dar explicaciones sobre la acción y 2) que la misma no siempre se da en la conciencia. Los actos con un propósito si se conectan, como podemos observar, con el conocimiento del agente, para lo cual hay que tener presente que, 1) «las formas más mundanas de la conducta cotidiana pueden llamarse muy apropiadamente intencionales...» y que 2) intenciones y propósitos no deben ser identificados con **«orientaciones conscientemente mantenidas en la mente hacia una meta»** (Giddens, 1987, p. 78). En el sentido señalado gran parte de las acciones cotidianas son pre-reflexivas. Una acción de esta manera puede tener

consecuencias intencionales o **consecuencias no deseadas de actos deseados**. Es aquí donde Giddens introduce su concepto de **jerarquía de propósitos** en tanto «...trabazón o entrelazamiento mutuos de diferentes propósitos o proyectos» (Giddens, 1987, p. 79). Esto último se comprende mejor si recordamos que, «el contenido intencional de la acción cotidiana consiste en el «control» **continuado y exitoso de su propia actividad por el actor**; es índice de un dominio causal del curso de los eventos cotidianos que los hombres normalmente dan por supuestos» (Giddens, 1987, p. 84). Además, el análisis de los propósitos se hace más claro, si notamos que, a) preguntarnos por los propósitos es preguntarnos sobre como el agente incorpora un acto controlado en el curso de una actividad; b) que dicha actividad no consiste en un conjunto discreto de actos, sino que es un flujo continuo de las acciones intencionales; y c) que esta actividad intencional por la cual el agente se relaciona con otros agentes y el mundo natural, solo es captada por el mismo en tanto acto reflexivo. En este contexto Giddens afirma, «...en este sentido ha de entenderse la «jerarquía de propósitos», a la que me he referido. Los agentes humanos son capaces de controlar sus actividades como varios flujos concurrentes, la mayoría de los cuales (como dice Schutz) son «mantenidos congelados» en cualquier punto del tiempo, pero teniendo «conciencia» de ellos el actor en el sentido de que puede hacerlos aflorar a su mente en relación con un evento o situación particular» (Giddens, 1987, p. 85).

Por lo tanto si una actividad intencional implica la utilización de conocimiento para producir un resultado, la evaluación y la búsqueda de los parámetros utilizados en la aludida aplicación, permitirá analizar la especificación de dicha actividad como intencional.

En este esquema conceptual, la noción de **reproducción social** es entendida en términos de la cognoscibilidad de los agentes sociales. Giddens otorga en su enfoque sobre la **acción** un lugar central al hecho cotidiano que los actores sociales tienen la capacidad de conocer las condiciones de reproducción social de las actividades de la vida cotidiana en las que se ven involucrados. Las razones, las explicaciones, que la gente tiene de sus acciones están íntimamente ligadas al contenido de las mismas. A esta particularidad de la conducta humana Giddens la denomina **racionalización de la acción**, en tanto rutinario monitoreo reflexivo de la conducta que los actores sociales llevan adelante. Para hacer un análisis de esto el autor propone lo que él denomina **modelo de estratificación de la acción** lo que implica partir de la aceptación de que en relación a la conducta humana el agente no conoce todas las condiciones de su acción y que de ella existen consecuencias no intencionales. Para usar las nociones de «monitoreo reflexivo de la acción» y «racionalización de la acción», Giddens otorga un carácter intencional a la conducta humana cotidiana, pero entendiendo la intencionalidad «como **proceso**, como implicado en el **durée** de la vida de todos los días» (Giddens, 1982, p. 30). Esquema en el cual, la **motivación** es entendida como un termino procesual y como los deseos que impulsan la acción.

Desde este modelo de estratificación de la acción el concepto de «cognoscibilidad» se recontextualiza en términos de la distinción entre una conciencia discursiva por la

cual los actores «piensan» la acción y una conciencia práctica a través la cual los actores constituyen la acción. Retematizando la noción etnometodológica de «accountability», Giddens cierra el modelo propuesto, remarcando las siguientes características de la acción: 1) la **narración** que los sujetos realizan sobre sus acciones se basan en un «stock de conocimientos» que sirven a la vez para producirlas y reproducirlas; 2) la posibilidad de que los sujetos **«ofrezcan razones»**, «narren» sus acciones se refiere a la capacidad discursiva de los actores. Pero esta reflexividad no es total, pues los sujetos «explican» sus acciones sobre un **conocimiento tácito**, en término de lo que Wittgenstein llamo seguir una regla, por lo tanto la autorre-flexión de la cognosibilidad es limitada.

En el marco de lo descrito adquiere importancia la constatación de que desde el esquema giddensiano se pueden articular una visión sobre la racionalidad de la acción y una sobre el científico como actor social. Una teoría que entrelaza capacidad del sujeto y poder permite retomar una teoría del ser humano que conoce su mundo tanto en términos de su transformatividad como de su reflexividad. El científico así, puede ser visto sin las disminución de su cualidad como conocedor natural del mundo. El monitoreo reflexivo de la acción puede mostrar lo que hay de intencional y no intencional en la práctica científica y da un paso hacia la explicación de lo que hay de racional en las decisiones prácticas y teóricas. Por lo que, él modelo giddensiano puede aportar una vía de análisis satisfactoria a la práctica científica y su entrecruzamiento con la aceptación de las teorías más satisfactorias. Dado que, en primer lugar, permite incorporar al análisis de la práctica científica el mundo social de referencia desde donde el científico construye sus primeras interpretaciones sobre su propio rol; en segundo lugar, posibilita reconstruir el conocimiento no discursivo como parte de la acción del sujeto y en tercer lugar permite la aceptación de la reflexividad como rasgo ontológico que hace que el agente monitore su acción. Pero fundamentalmente el agente es un sujeto diestro capaz de dar forma a su mundo. Esta capacidad transformativa implica una visión no determinista del poder del agente y de los poderes que los constriñen. De este modo, desde la teoría social se sientan las bases para una comprensión apropiada del científico en tanto sujeto social, pero también si se tienen en cuenta otros aportes se podrá observar como se pueden encontrar respuestas para los procesos de interacción del investigador, su lugar en grupos de investigación específicos y sus relaciones con las herencias teórica de una comunidad científica particular.

En este sentido, otro de los posibles aportes de la teoría social para aclarar la imagen del investigador son las reflexiones respecto a la “artificialidad” de la situación de investigación que puede ser retomada para iluminar los estudios empíricos de la vida científica en los laboratorios. Alberto Melucci en sus investigaciones sobre la acción colectiva ha generado una serie de prácticas de observación que permiten introducirse en la problemática enunciada. El problema de la evidencia sobre las imágenes de ciencia que construyen los estudios sobre la ciencia puede ser abordado de otra manera si se plantean en el marco de una reflexión sobre la acción colectiva. En esta dirección, Melucci propone un recorrido a través de dos niveles de análisis; primero

aquel que se orienta por algunas hipótesis fenomenológicas sobre la acción y luego un análisis interpretativo de la acción. Todo en el contexto de un proceso de investigación construido y negociado con los actores explícitamente, que deviene situación experimental, situación artificial de producción de conocimiento. Por lo tanto, en su propuesta, hay una doble relación entre investigador y actor; y entre situación artificial y construcción de la experiencia de investigación. Así, se vuelve importante la investigación de los «sistemas de referencia» de los actores y también de la intervención del investigador, en una continua tensión que debe ser articulada y negociada. Emerge así, la concepción de un investigador que hace que las cosas pasen en su investigación aprovechando tanto su capacidad como sujeto como su conocimiento en tanto científico para articular y negociar los objetivos de la investigación con el resto de sujetos involucrados en la investigación. Cuestión esta que, aporta tanto a la elucidación de una visión sobre el científico que hace experimentos, como para entender mejor el rol de los que desean estudiar sociológicamente dicha práctica científica.

Por esto para Melucci el proceso de negociación es la base comunicativa para lograr evidencias compartidas y mutuamente aceptadas elaborando las siguientes sugerencias:

- 1) En primer lugar, afirma la importancia de entender que «la acción es un proceso donde el sentido es construido a través de la interrelación»,... «por lo cual no se puede estudiar como una mera cosa». (Melucci, 1989, p. 238) La aludida interrelación involucra también al investigador, por lo que la relación entre investigador y actor no es un problema externo a la investigación.
- 2) «El proceso de autoreflexión es diferente de la acción» en cuanto tal, en esta dirección Melucci señala la distancia entre sentido y acción, la medida de esta distancia depende de la tensión entre actor y sistema. El conocimiento de las relaciones del sistema por parte de los actores es necesaria como recurso para maximizar la eficacia de sus acciones.
- 3) Es en este marco que la «relación entre investigador y actor se puede tornar una relación contractual» (Melucci 1989, p. 240) donde sin autoritarismo y sin actitud instrumental una parte puede ofrecer el «know how» para estudiar los problemas colectivos en un sentido científico, y de la otra la destreza de dar auto-interpretaciones sobre la conexión entre sentido y acción.
- 4) «El contrato sirve de aseguración de la distancia que hay entre las partes, de su no identificación» (Melucci, 1989, p. 240) Para cada propósito hay una meta diferente, cada uno tiene sus intereses y sus objetivos. La distancia no es fija pero se puede reconstruir continuamente intentando retomar la relación entre investigador y actor como objeto de análisis.

En este contexto, Melucci ha sostenido que tenemos dos problemas: a.- el rol de un proceso comunicativo y de interacción que están implicados en una relación de grupos pequeños y b. - el carácter experimental de una situación de investigación. Melucci es claro subrayando una necesaria y explícita ruptura con la (aparente) situación natural de la relación investigador-actor, conservando el equilibrio entre «situación (de investigación) experimental» e interacción sin anular la lógica de la acción.

Se puede observar desde aquí, que el estudio de la actividad experimental involucra una serie de interacciones entre investigador e investigados que deben ser analizadas como parte del trabajo de elucidar la conformación del experimento en cuestión. Es decir, tener presente siempre que son dos científicos-agentes los que están interactuando y que por ello la posición del observador debe negociarse en un proceso de comunicación y adecuación permanente para que la actividad colectiva de investigación pueda ser analizada satisfactoriamente.

Esta situación experimental supone una permanente exposición del científico a los procesos de legitimación de sus teorías y esto a su vez con las posibilidades de superación de las explicaciones alternativas dadas por su misma tradición científica o por otras. En este marco, otros de los posibles aportes de la teoría social es la reciente preocupación por conocer como se producen y reproducen tradiciones y escuelas en las ciencias sociales. Jeffrey Alexander y Paul Colomy han trabajado esta problemática orientados a brindar un esquema teórico y conceptual para el estudio de las formas de reproducción del conocimiento en ciencias sociales. Algo interesante de la aludida propuesta es que se nutre de la polémica que se llevara a cabo sobre el cambio científico en la filosofía de la ciencia. Pero específicamente y de acuerdo a los objetivos de este trabajo Alexander y Colomy redefinen los fenómenos de rivalidad y éxito de manera tal que pueden ser incorporados a la investigación de grupo de investigación concretos.

Como he señalado en otro lugar (Scribano, 1997a), para Alexander y Colomy los cambios en los elementos periféricos de las tradiciones pueden ser explicados en términos de tres tipos ideales, elaboración, proliferación y revisión. Sumándoseles además, tres tipos derivados como lo son la reconstrucción, los procesos de tradición-creación y de tradición-deconstrucción. Estos tipos trabajan como marcadores conceptuales que, sin implicar una cronología, sirven según nuestros autores para estudiar las formas de cambio científico en los estudios sociales. Es en este contexto que realizan su propuesta para analizar la rivalidad, éxito y validez de las tradiciones.

Para Alexander y Colomy la acumulación de conocimiento en ciencias sociales tiene en la competencia unos de sus elementos claves. En este sentido afirman, «el motor primario del cambio en la ciencia social es el conflicto y la competencia entre y dentro de las tradiciones» (Alexander y Colomy, 1992b, p. 39). La tradición da cuenta de sus capacidades empíricas y teóricas, hacia adentro y hacia afuera. El conflicto y la competencia se da tanto al nivel de los discursos generalizados como a nivel de los programas de investigación. En el primero, la competencia se manifiesta a través de la disputa sobre las categorías residuales de la tradición, implica tanto un análisis de los resultados teóricos, ideológicos, como de su relación al respecto con los nuevos

movimientos, etc.. «Al nivel de los programas de investigación la competencia es organizada alrededor de los intentos rivales por explicar las estructuras y procesos vistos como significativos para la disciplina» (Alexander y Colomy, 1992b, p. 40). En los dos niveles la tradiciones toman alguna ventaja cuando sus afirmaciones son consideradas superiores en relación con el trabajo de las otras. Por otro lado, las tradiciones al estar jerárquicamente organizadas, es decir, estructuradas de acuerdo a las posiciones y prestigios ocupados por algunos individuos, dependen de alguna manera de la capacidad de estos para proponer y mantener una línea de trabajo que evidencie, tanto a nivel empírico como teórico, la continuidad de la misma.

Es en este marco, que la propuesta de Alexander y Colomy puede articularse con los problemas para investigar el proceso experimental. Ellos señalan algunos elementos centrales del proceso de competencia entre las tradiciones, a) la respuesta de aislamiento ante los desafíos; b) la generación de segmentos de tradiciones; c) el rol que juegan los discursos generalizados y los programas de investigación en relación a los tipos ideales de cambio propuestos; d) la conformación de lo que denominan equipos de trabajo y e) que en el proceso de competencia existen ganadores y perdedores.

Como es fácil intuir, esto señala claramente en dirección de cómo asumir el rol que tienen los equipos de trabajo en la investigación experimental. Es claro que las preocupaciones en torno respecto a como los investigadores pueden o no salirse del horizonte comprensivo de su grupo de investigación puede ser analizado en el contexto de competencia por el éxito de sus propuestas.

Por su parte, la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu es un aporte interesante para pensar las relación entre el investigador y las redes de constricciones externas a la investigación. Propuesta que puede arrojar luz sobre como el agente reproduce en la acción su historia personal y su historia en el campo científico.

Para Bourdieu el campo científico es parte integrante del campo intelectual y en el se lleva adelante la lucha por la posesión de la capacidad de nominación legítima de la verdad y de la realidad. Al interior del mismo las prácticas académicas cumplen la función de naturalizar una visión sobre el trabajo científico en cuanto a métodos de investigación, protocolos y trabajos de campo. A su vez, estas prácticas naturalizadas constituyen el habitus científico desde donde se producen las divisiones del campo en esquemas de interpretación de la realidad. Las teorías rivalizan encarnadas en las prácticas y se constituyen en discursos con un grado de aceptabilidad que guarda proporción con el lugar ocupado por quien las produce y con el capital acumulado por éste. Es decir, las teorías convertidas en intercambios lingüísticos se posicionan de acuerdo a su valor en el mercado. Los discursos por los cuales se manifiestan las mismas tienen una forma autorizada de expresión que los hace no susceptibles de crítica evadiendo lo que en ellos hay de poder simbólico.

En una primera aproximación, la idea de una Sociología Reflexiva involucra la propuesta de incluir en la evaluación y construcción de una teoría de la práctica intelectual cuestión que a nuestro entender puede facilitar la comprensión de muchos de los fenómenos relacionados con la situación experimental.

Para Bourdieu la sociología reflexiva puede ser emprendida por tres vías concurrentes: a) esclarecer el origen de clase, género y étnico del investigador considerado individualmente; b) analizar la posición del investigador en el campo intelectual en tanto productor de bienes simbólicos; c) mostrar cómo el intelectual ocupa un lugar de «espectador del mundo social» y sus consecuencias a nivel de las prácticas sociales y de las lógicas teóricas del proceso de construcción de los objetos sociales.

Una práctica reflexiva de la Sociología implica para Bourdieu estar alertas frente al hecho que la construcción de un objeto implica un especial tipo de Acto Teorético Inaugural, donde se ponen en juego un set de principios prácticos establecidos como parte del oficio del investigador. Y fundamentalmente una práctica reflexiva muestra la relación entre los derechos de admisión de temáticas, estrategias de investigación consagradas y la conformación del habitus científico donde anidan la doxa académica, el sentido común académico y la pedagogía de la investigación que sirven como criterio de evaluación del trabajo científico.

De esta manera la propuesta de Bourdieu apunta a que se puedan extraer las siguientes conclusiones: a) En este contexto teórico la sociología de la ciencia permite esclarecer los momentos de distorsión comunicativa que se producen como resultado de la reproducción del Habitus Científico; b) Además, si se acepta la conexión entre construcción de teoría e historia social de la misma, pueden esclarecerse las relaciones entre la interpretación y sus condicionamientos sociales; c) La propuesta de Bourdieu re-conecta las opciones epistemológicas con las elecciones de estrategias y técnicas de investigación.

De esta manera resumiendo, nos encontramos con una imagen del investigador que parte por enfatizar su capacidad, en tanto agente diestro, de dar cuenta de sus acciones. Lo que implica muy especialmente su potencial habilidad para monitorear reflexivamente la acción de modo tal que en ella pone en juego tanto su consciencia discursiva como su consciencia práctica. Esta racionalización de la acción involucra su capacidad de dar razones de la conexión entre motivos y consecuencias de esa acción. En esta dirección hay que recordar que el investigador maneja tanto el sentido práctico como su preparación teórica para organizar las aludidas razones. Esto involucra que su acción es resignificada tanto por el conocimiento que posee en cuanto comparte con otros un mundo de la vida particular, como por el conocimiento teórico proporcionado por su formación específica. Lo cual señala otro de los rasgos a tener en cuenta y es el hecho que el punto de partida de la acción lo marca la posición que tiene dentro de una comunidad científica particular. De esta manera esta comunidad opera como un “segundo mundo de la vida” que en tanto organizador de un horizonte explicativo provee de prácticas y discursos que constituyen las reglas de su acción en tanto investigador. En este contexto, el investigador asume o evita el riesgo de confrontación con dichas las reglas que marcan las posibilidades de ingreso, desarrollo o desviación de los parámetros comunitarios. Pero aquí, hay que enfatizar que su acción siempre tiene la característica de ser productora y reproductora de las relaciones sociales que supone, por lo que,

emerge la capacidad transformativa de todo actor que en el flujo recursivo de la vida cotidiana esta inmerso en lo que se denomina dualidad de la praxis. Es decir, que una práctica es a la vez el resultado de las acciones presupuestas pero a la vez es un medio para resignificarlas y transformarlas. Por otro lado, en este mismo marco, el investigador asume ciertos parámetros de rivalidad por el éxito, cuestión que afecta su orientación al cambio. Los parámetros de rivalidad pueden conducir o no a la reproducción del orden teórico establecido pues en realidad son normas destinadas al logro del éxito más que las encargadas de sostener creencias comunitarias. Pero además, en la vida científica cotidiana el investigador se debe a un habitus epistémico y académico que facilita las micro decisiones y contextualiza las decisiones de mayor contenido teórico. Si a todo esto se le agrega que en un proceso de investigación sobre su investigación el científico cumple un rol fundamental a la hora de negociar la observación que de ello se realiza, y que en este sentido, es el primero que tiene algo que decir sobre lo que se estudia, muchas de las perplejidades de la acción pueden disolverse.

De este modo, un paso hacia una teoría social que intente estudiar las formas que en las diversas comunidades científicas existen para tomar decisiones respecto a la validez de los resultados de sus investigaciones se concretará si puede adecuar una visión satisfactoria del científico como sujeto social despejando así las tentaciones tanto contextualistas como objetivista que dicha empresa involucra. Una visión de sujeto que, entre otros rasgos, tenga en cuenta los aquí señalados permitiría otorgarle un lugar más adecuado al peso de los intereses y de los factores institucionales en los procesos de investigación. Pero todo esto será posible solo en un contexto donde los estudios sociales de la ciencia se edifiquen sobre el carácter reflexivo de las ciencias sociales, por el cual ellas mismas pueden devenir objeto de estudio y discutir así la validez de sus interpretaciones.

A MODO DE CONCLUSION: UNA RE-CONEXION ENTRE FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS NATURALES

El elemento más interesante que se evidencia en este contexto de reflexión es posiblemente una de sus aristas más obvias y es la importante red de conexiones entre los debates en el campo de la filosofía de la ciencias naturales con el campo de las ciencias sociales.

Es interesante observar que el nuevo experimentalismo implica la incorporación de los estudios sociales de la ciencia en la elaboración de una visión epistemológica, por lo que, de la visión que de las ciencias sociales se acepte dependerá, al menos parcialmente, la epistemología que se edifique. Por esta vía, más allá de la postura que se tenga, el hacer de la ciencias sociales hoy influye en la visión de ciencias naturales que se construya y se opte. Estos caminos invierten, en parte, una relación que siempre se ha pensado como partiendo de las ciencias naturales en tanto modelo de científicidad.

Por otro lado, las ciencias sociales no pueden dejar de lado que si existe una temática ha ser revalorada es la que gira en torno a la reflexión de los problemas filosóficos y epistémicos del mismo hacer científico, de la práctica de investigación. Cuestión que liga una vez más a las ciencias sociales con su intrínseca reflexividad, pero que fundamentalmente reclama un reposicionamiento de los intereses de investigación del campo disciplinar de la filosofía de las ciencia sociales hacia los “problemas de cocina” que los hay y muchos, dejando de lado, al menos parcialmente el énfasis puesto hasta ahora en los “grandes problemas del conocimiento” de la realidad social.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ACKERMAN, R. A. Franklin, Right or Wrong?. En: A. Fine, M. Forbes y L. Wessels, eds. *PSA*, 2 v., n. 2, East Lansing, Mi: Philosophy of Science Association, p. 451-457, 1990.
- ALEXANDER, J. La Centralidad de los Clásicos. En: Giddens y Turner (edit.), op. cit., p. 22-80, 1990.
- . *Las teorías sociológicas despues de la segunda guerra mundial*. Barcelona: Gedisa, 1992.
- ALEXANDER, J. y Colomy, P. Tradition and Competition: Preface to a Postpositivist Approach to Knowledge Cumulation. En: Ritzer, G., *Metatheorizing*. California: Sage, 1992.
- BECHTEL, W. Scientific Evidence: Creating and Evaluating Experimental Instruments and Research Techniques. En: A. Fine, M. Forbes y L. Wessels, eds. *PSA* 2 v., n. 2, East Lansing, Mi: Philosophy of Science Association, p. 559-572, 1990.
- BERNSTEIN, R. *La Reestructuración de la Teoría Social y Política*. México: FCE, 1982.
- BHASKAR, R. *A Realist Theory of Science*. Sussex, UK: Harvester Press, 1978.
- . *The Possibility of Naturalism*. Sussex, UK: Harvester Press, 1979.
- . *Scientific Realism and Human Emancipation*. London: Verso, 1987.
- BLOOR, D. *Knowledge and Social Imagery*. Chicago: Chicago University Press, 1991.
- BOHAMAN, J. *New Philosophy of Social Science*. Cambridge: Polity Press. Introduction - p. 1-15 y conclusion p. 232-238, 1994.
- BROWN, R. H. *Social Science as Civic Discourse*. Chicago: University Chicago Press, 1989.
- BROWN, J. R. *Scientific Rationality: The Sociological Turn*. Dordrecht: Reidel, 1986.
- BOURDIEU, P. e WACQUANT, L. J. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- BOURDIEU, P. *La Misère du Monde*. Paris: Seuil, 1993.
- . *Raisons Pratiques*. Paris: Seuil, 1994.
- COLE, S. Voodoo Sociology. Recent Developments in the Sociology of Science. En: *The Flight from Science and Reason*. Gross, P., Levitt, M. e Lewis, M. (eds). Baltimore: John Hopkins University Press, 1996. p. 274-287.
- DONOVAN, A., LAUDAN, L. e LAUDAN, R. Testing Theories of Scientific Change. En: *Scrutiny Science. Empirical Studies of Scientific Change*. Donovan, A., Laudan, L. e Laudan, R. eds. Baltimore: John Hopkins University Press, 1992.
- FAY, B. *Contemporary Philosophy of Social Science*. USA: Blackwell, 1996.
- FRANKLIN, A. *Experiment, Righth or Wrong*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990a.
- . Do Mutants Have to be Slain, or Do they Die of Natural Causes? En: *PSA* v. 2, p. 487-494, 1990.

- FUCHS, S. Relativism and Reflexivity in the Sociology of Scientific Knowledge. En: *Metatheorizing*. Ritzer, G. edit. London: Sage, p. 151-167, 1992.
- GALISON, P. Multiple Constraints, Simultaneous Solutions. *PSA* 1988, v. 2, p. 157-163, 1988.
- GIDDENS, A. *Las Nuevas Reglas del Método Sociológico*. Buenos Aires: Amorrortu, 1987.
- GIDDENS, A. y TURNER, J. *La Teoría Social Hoy*. México: Alianza, 1990.
- . *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- . *The Transformation of Intimacy*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- . Living in a Post-Traditional Society. In: *Reflexive Modernization*. Beck, U., Giddens, A. and Lasch, S. Cambridge: Polity Press, 1994a. p. 56-109.
- HABERMAS, J. *La Teoría de la Acción Comunicativa*. v. I, Madrid: Taurus, 1987a.
- . *La Teoría de la Acción Comunicativa*. v. II. Madrid: Taurus, 1987b.
- . *La Lógica de las Ciencias Sociales*. Madrid: Tecnos, 1988.
- HACKING, I. *Representing and Intervening*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- . Philosophers of Experiment. *PSA* 1988, v. 2, p. 147-156, 1988.
- HONES, M. Reproducibility as a Methodological Imperative in Experimental Research. En: *PSA*, v. 1, p. 585-599, 1990.
- HULL, D. Testing Philosophical Claims about Science. En: *PSA*, v. 2, p. 468-475, 1992.
- KNORR-CETINA, K. The Ethnographic Study of Scientific Work: Towards a Constructivist Interpretation of Science. En: Knorr-Cetina, K. and Mulkay, M. eds. *Science Observed*. London: Sage, 1983.
- KOERTGE, N. Wrestling with the Social Constructor. En: *The Flight from Science and Reason*. Gross, P., Levitt, M. e Lewis, M. (eds). Johns Hopkins University Press, p. 266-273, 1996.
- KUKLA, A. Ten Types of Scientific Progress. En: *PSA*, v. 1, p. 457-466, 1990.
- MCMULLIN, E. The Rational and the Social in the History of Science. En: Brown J. R. op. cit., 1986. p. 127-163.
- MAYO, D. *Error and the Growth of Experimental Knowledge*. Chicago: University Chicago Press, 1996. p. 57-69.
- MICHAEL M. e MCINTYRE, L. *Readings in the Philosophy of Social Science*. USA: MIT Press, 1994. p. xv-xxii.
- MELUCCI, A. *Nomads of the Present*. Philadelphia: Temple U.P., 1989.
- . Individualization and Globalization: New Frontiers for Collective Action and Personal Identity. *Hitotsubashi Journal of Social Studies*, v. 27, August. Tokyo. Traducción provisoria y especial para el curso, 1995.
- . *Challenging Codes. Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- NINILUOTO, I. Measuring the Success of Science. En: *PSA*, v. 1, p. 435-445, 1990.
- LYNCH, M. Allan Franklin's Transcendental Physics. En: *PSA*, v. 2, p. 471-48, 1990.
- PICKERING, A. *Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics*. Chicago and Edimburgh: Chicago University Press and Edimburgh University Press, 1984.
- . Against Correspondence: A Constructivistic View of Experiment and the Real. En: A. Fine e P. Machamer, eds., *PSA*, v. 1, p. 196-206, 1986.
- . Reason Enough? More on Parity Violation Experiments and Electroweak Gauge Theory. En: A. Fine, M. Forbes e L. Wessels. Eds. *PSA*, v. 2, p. 459-469, 1990.
- RITZER, G. *Frontiers of Social Theory. The New Synthesis*. New York: Columbia University Press, 1990.
- ROOT, M. *Philosophy of Social Science*. Oxford: Blackwell Publishers, 1994.
- SCHUSTER, F. *El Método en las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1992.

- SCRIBANO, A. *Sociología de las Ciencias Sociales*. Idea. *Rev. de la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de San Luis*. Año 9, n. 19, p. 99-112, 1995.
- . *Ontología e Imagen del Mundo: Algunas Hipótesis para su interpretación*. Segundo Encuentro Red de Filosofía y Teoría Social. Adrián Scribano (comp.). Centro Editor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca, p. 209-227, 1996.
- . El Problema de la Acumulación de Conocimiento en las Ciencias Sociales. Colegio de México, México. *Estudios Sociológicos*, v. XV, n. 45, septiembre-diciembre, p 857-869, 1997a.
- . Metáfora y Texto Sociológico. En: Tercer Encuentro, *Red de Filosofía y Teoría Social*. Adrián Scribano (comp.). Centro Editor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca. En prensa, 1997b.
- SIMON, T. A Bayesian Marriage of Science and Politics. En: *Synthese*, n. 46, p. 383-387, 1981.
- WILLIAMS, M. e May, T. *Introduction to the Philosophy of Social Research*. London: UCL Press, 1996.

NOTAS

- 1 La reconstrucción que se realiza deja de lado el grupo de ejemplos utilizados por uno y otro en el contexto de los experimentos sobre la violación de la paridad atómica, para obtener información al respecto cfr. Ackermann, 1990; Linch, 1990; Franklin, 1990a, 1990b; Pickering 1990, 1986 y 1984.
- 2 En orden a la brevedad solo se han incorporado los elementos que se consideran más importantes del actual contexto de la Filosofía de las Ciencias Sociales para tener una visión más conveniente se pueden consultar entre otros: Bohman, 1994; Fay, 1996; Root, 1994; Williams y May 1996.